

УДК 342.97:352(477)

Личенко Ірина Олександрівна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna O. Lychenko –

D.Sc. (Law), professor,
Educational-Scientific Institute of Law,
Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
lychenko7@gmail.com; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4838-3579>

Сучасні еколого-правові виклики періоду війни в Україні

Стаття присвячена комплексному аналізу сучасних еколого-правових проблем забезпечення екологічної безпеки періоду війни в Україні. Наголошено на потребі розробки стратегії відновлення екологічної безпеки України, чітких механізмів формування інформаційної бази про екологічні злочини та правопорушення в Україні, процедур усунення наявних порушень, відновлення об'єктів довкілля, покарання винних за вчинення протиправної діяльності.

Ключові слова: довкілля, екологічна безпека, еколого-правові проблеми, військові дії, правопорушення.

Статья посвящена комплексному анализу современных эколого-правовых проблем обеспечения экологической безопасности периода войны в Украине. Отмечено необходимость разработки стратегии восстановления экологической безопасности Украины, четких механизмов формирования информационной базы об экологических преступлениях и правонарушениях в Украине, процедур устранения имеющихся нарушений, восстановления объектов окружающей среды, наказания виновных за совершение противоправной деятельности.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая безопасность, эколого-правовые проблемы, военные действия, правонарушения.

I.O. Lychenko Modern Environmental and Legal Challenges of the War Period in Ukraine

The article is devoted to a comprehensive analysis of modern environmental and legal problems of ensuring environmental security during the war in Ukraine. Special attention is devoted to the analysis of the main military actions that cause the greatest damage to the environment in modern conditions, the ecological system of our state.

The need to develop a strategy for restoring Ukraine's ecological security, clear mechanisms for forming an information base on environmental crimes and offenses in Ukraine, procedures for eliminating existing violations, restoring environmental objects, and punishing those guilty of illegal activities in the environmental sphere was emphasized.

The need to involve international organizations in this process and select with their help technical means and a unified methodology for processing a significant amount of information on environmental crimes and offenses and their processing in laboratory conditions is emphasized.

It was found that the state does not exercise proper control over strategic objects located in regions that are occupied or annexed. Today, there is no access in certain regions to flooded mines, gas pipelines, sewage and water supply systems, water supply and energy supply systems.

It has been established that Russian military aggression not only causes enormous damage to the ecological system of our country (causes significant damage to the ecosystem, causes environmental pollution, reduction of populations of plant and animal species), but also violates people's right to a safe environment.

Carrying out a system of measures aimed at restoring the environmental security of our country requires the development of an appropriate strategy, a plan for the coordination of the work of bodies and services whose activities should be related to overcoming the negative impact of war on the state of environmental security, rights and freedom of citizens in the field of the environment.

It is extremely important in modern conditions of war to have technical means and a unified methodology for processing a significant amount of information on environmental crimes and offenses caused by military actions, to organize the collection and processing of laboratory data.

Keywords: *environment, ecological safety, environmental and legal problems, military actions, offenses.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах війни в Україні загострили проблеми, пов'язані з екологічною безпекою в нашій державі. Надзвичайно небезпечними для екологічної безпеки є загрози щодо ядерних об'єктів в Україні, об'єктів хімічної промисловості. Постійно завдається шкода екосистемі, порушується право людей на безпечне довкілля.

Незважаючи на низку заходів нашої держави щодо ідентифікації наявних ризиків та загроз, систематизації інформації про них та про наслідки, які вони спричиняють, сьогодні відсутня стратегія відновлення екологічної безпеки України після закінчення війни, стратегія держави щодо визначення оптимальних засобів, способів, технічних інструментів як для збору та експертної обробки поточної інформації про стан довкілля в районах, де відбуваються військові дії, для оперативного інформування населення, так і для довгострокового, комплексного опрацювання усієї інформації про екологічні злочини, вчинені на території нашої держави загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питань екологічної безпеки неодноразово торкалися І. Бригадир, І. Варламова, А. Гетьман, О. Ілляшенко, А. Качинський, В. Комарницький, В. Лазаренко, А. Надежденко, О. Проневич, М. Хилько та інші.

Однак в працях цих авторів не представлено комплексного аналізу сучасних еколого-правових викликів щодо екологічної безпеки у період війни в Україні, шляхів їх подолання.

Невирішені раніше проблеми. Одним з найважливіших завдань нашої держави є ідентифікація сучасних еколого-правових викликів періоду війни в Україні та шляхів їх подолання. Україна повинна зосередити свою роботу на

розробці стратегії подолання екологічних ризиків та загроз в період війни, визначити етапи, матеріальні, експертні, технічні засоби, потрібні для цього подолання, сформувати відповідні інституції та центри координації зусиль різних органів та служб задля забезпечення екологічної безпеки в нових умовах.

Метою статті є дослідження сучасних еколого-правових викликів періоду війни в Україні та шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу.

Екологічна ситуація в Україні загострилася у зв'язку з проведенням військових дій в нашій державі. Екологічній безпеці країни складають загрозу військові дії, що завдають руйнувань промисловим об'єктам, підприємствам енергетичної, ядерної безпеки, та водночас забруднюють земельні, водні та інші природні ресурси. Відбуваються постійні викиди і скиди шкідливих речовин, акваторія Чорного і Азовського морів замінована, війна супроводжується руйнуванням інфраструктурних об'єктів, загрозами ядерного характеру.

Велике хвилювання викликали екологічні загрози, пов'язані з військовими діями у Чорнобильській зоні відчуження та на атомних електростанціях.

Внаслідок бойових дій в районі ЧАЕС відбулися пожежі на території понад 10 тисяч гектарів лісу, було зафіксовано понад 30 пожеж, які значно підвищили рівень радіоактивного забруднення повітря [1].

У лютому 2022 року окупаційні війська провели артобстріл в Дергачівському районі Харківської області. Внаслідок таких дій було пошкоджено трансформатор, який забезпечував електропостачання пункту зберігання радіоактивних відходів Харківського міжобласного відділення Асоціації «Радон». Відбулося пошко-

дження комплексу автоматизованої системи радіаційного моніторингу. У березні 2022 р. іноземні збройні формування зайняли територію однієї з найбільших у Європі атомних електростанцій – Запорізької атомної електростанції. Ними був проведений обстріл енергоблоку №1. Окрім цього російськими військами були обстріляні об'єкти Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», в якому містився ядерний реактор «Джерело нейтронів», де розміщувалося 37 ядерних паливних збірок [2].

У лютому 2022 р. на відстані 12 миль від українського порту «Південний» біля Одеси було здійснено обстріл танкера-хімовоза Millennium Spirit, що належав Молдові, і на якому знаходилося 600 тон мазуту та дизельного палива. Такі дії могли спровокувати екологічну катастрофу значного масштабу.

Водночас держава не здійснює належний контроль за стратегічними об'єктами, які розташовані у регіонах, які окуповані чи анексовані. Сьогодні немає доступу в окремих регіонах до затоплених шахт, газопроводів, каналізаційних та водопровідних систем, систем водопостачання та енергопостачання.

Велику шкоду довкіллю завдають пошкодження об'єктів, де зберігаються паливно-мастильні матеріали, підприємствам металургійної, хімічної промисловості.

Внаслідок артобстрілу нафтобази у с. Крячки Васильківської громади Київської області виникло значне за площею загоряння. Пожежа спричинила забруднення земельних ресурсів, підземних вод, атмосферного повітря шкідливими речовинами (наприклад бензапіреном).

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює розмір збитків довкіллю від цього загоряння на 810 млрд грн [3].

Аналогічні злочини були вчинені в м. Охтирка Сумської області, м. Чернігові, м. Львові та багатьох інших.

Надзвичайно проблемним питанням залишається масова загибель тварин внаслідок військових дій. Наприклад, через війну, відсутність кормів та електропостачання у Херсонській області було зафіксована масова загибель птахів на одній з найбільших у Європі птахофарик [4].

Це засвідчує наявність безлічі ризиків та

загроз екологічній безпеці держави.

Російська військова агресія не лише завдає величезної шкоди екологічній системі нашої держави (зокрема збитків екосистемі, спричиняє забруднення довкілля, скорочення популяцій видів рослин та тварин), але й порушує право людей на безпечне довкілля.

Відповідно до Женевської конвенції використання методів або засобів ведення воєнних дій, які мають на меті завдати чи прогнозовано очікувати широкої, довготривалої шкоди довкіллю, заборонено. Згідно з I Протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, держави, що ведуть війну, зобов'язуються захищати довкілля від «масштабних, довготривалих і серйозних уражень», та не повинні застосовувати шкідливі для нього методи чи засоби ведення війни [2].

Війна в Україні продемонструвала, що шкоду для життя і здоров'я несуть не лише прямі збройні дії, але й наслідки їх проведення. Поля та дороги України всіяні залишками розбитої військової техніки. Тривалий час Україні прийдеться проводити розмінування територій, що були тимчасово окупованими.

Не меншу проблему становить стан житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, які були ушкоджені під час бойових дій, та несуть загрозу для життя та здоров'я населення [5].

Проведення системи заходів, спрямованих на відновлення екологічної безпеки нашої держави потребує розроблення відповідної стратегії, плану координації роботи органів та служб, діяльність яких повинна стосуватися подолання негативного впливу війни на стан екологічної безпеки, права та свободи громадян у сфері довкілля.

Стратегія відновлення екологічної безпеки України повинна стати складовою частиною програми відновлення України після війни, що розробляється Кабінетом Міністрів України.

До цього процесу можна залучити низку міжнародних організацій, наприклад ЮНЕП. Залучення міжнародних організацій повинно стати запорукою ефективного збору доказів про екологічні злочини та комплексного розслідування військових злочинів і порушень Женевської конвенції.

Метою програми ЮНЕП було налагодження допомоги країнам задля вирішення проблем стабільності і безпеки у сфері довкілля,

забезпечення співпраці між державами задля вирішення довкілевих питань.

Надзвичайно важливо у сучасних умовах війни мати технічні засоби та уніфіковану методу обробки значного обсягу інформації щодо заподіяної військовими діями екологічних злочинів та правопорушень, організувати збір та обробку лабораторних даних.

Саме допомогу у цьому якнайкраще може надати ЮНЕП, оскільки отримання уніфікованої, усесторонньої та вичерпної інформації про екологічні делікти слугуватиме засобом організації Україною ефективних зусиль щодо нейтралізації негативних екологічних наслідків, відновлення екології держави.

Сьогодні держава, державні та громадські організації повинні зосередитися на фіксації екологічних злочинів та правопорушень, розробці чітких механізмів збору такої інформації з метою її обробки та формування процедур усунення наявних порушень, відновлення об'єктів довкілля, покарання винних за вчинення протиправної діяльності в екологічній сфері.

Уже у застосунку «Дія» сформована спеціальна послуга, що дозволяє фіксувати і передавати інформацію про пошкоджене чи знищене майно громадян. За аналогією видається доцільним доповнення цього застосунку можливістю фіксації екологічних злочинів, завданих екологічним правам та свободам громадян.

Певна робота органами публічного управління у цій сфері вже проводиться. Так, Міндовкілля запустило застосунок ЕкоЗагроза. Цей вебресурс та мобільний застосунок Міндовкілля дає змогу отримувати оперативну інформацію про стан повітря, води, ґрунту та іншу інформацію про стан довкілля.

У мирний час особливо актуальною була інформація про стан атмосферного повітря при наявності пожеж неподалік. Натомість в сучасних умовах особливо цінною для громадян є інформація про екологічні загрози періоду війни: рівень радіаційного забруднення, неконтрольовані скиди отруйних речовин у ґрунт або водойми; викиди отруйних речовин у атмосферу (аміак, азотна синильна кислота, сірководень, хлор) тощо.

Слід також позитивно відзначити діяльність Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо розробки програмного забезпечення для сучасного call-центру зі

збору, обробки інформації про екологічні злочини задля звернення до Міжнародного кримінального суду.

Слід відзначити й зусилля громадських організацій у цій сфері, серед яких Українська екологічна мережа, організація Екологія-праволюдина, Екодія та інші.

В останні місяці вони посилили свою роботу щодо формування бази інформації щодо низки чинників, які стосуються впливу правопорушень екологічного характеру, збору описів, даних про наслідки, джерела негативного екологічного впливу, систематизації фото та відеоматеріалів.

Важливим кроком в аспекті приєднання України до ЄС є приєднання України до програми ЄС із захисту довкілля LIFE, що забезпечує фінансування довкілевих проектів понад 30 років. Долучення до цієї програми дозволить залучити технічні, матеріальні, експертні ресурси для відновлення довкілля на заповідних територіях. Про можливість цього було оголошено на зустрічі представників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Єврокомісара з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства [6].

Висновки. Таким чином назріла гостра потреба розробки широкомасштабної стратегії подолання екологічних проблем в Україні, що пов'язані з військовими діями на її території. На часі як визначення оптимальних засобів, способів, технічних інструментів збору та експертної обробки поточної інформації про стан довкілля в районах, де відбуваються військові дії, для оперативного інформування населення, так і довгострокового, комплексного опрацювання усієї інформації про екологічні злочини, вчинені на території нашої держави впродовж 2022 року.

У співпраці з міжнародними організаціями слід розробити технічні інструменти уніфікації, експертної оцінки даних про такі протиправні діяння, їх вплив на довкілля, винних осіб, та комплекс заходів що нейтралізації таких чинників негативного впливу, обчислити вартість потрібних робіт і визначити засоби покриття необхідних витрат.

Список використаних джерел:

1. У районі ЧАЕС горять понад 10 тисяч гектарів лісів. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі і ЄС. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684765/>.
2. Інформація про наслідки для довкілля від російської агресії в Україні 24 лютого – 9 березня 2022 року. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39028.html>.
3. Ворог створює загрози екокатастрофи в Україні та Європі – розпочато розслідування екоциду. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/vorog-stvoryuje-zagrozi-ekokatastrofi-v-ukrayini-ta-jevropi-rozpocato-rozsliduvannya-ekocidu>.
4. Через війну Херсонська область опинилась на межі екологічної катастрофи. URL: <https://ecolog-ua.com/news/chez-viynu-hersonska-oblast-opynylas-na-mezhi-ekologichnoyi-katastrofy>.
5. ЄГОР ФІРСОВ Війна на Донбасі: екологічні наслідки. URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2021/04/27/7291642>.
6. Олег Бондаренко: Україна може отримати значні ресурси для відновлення довкілля після війни. URL: <https://sluga-narodu.com/oleh-bondarenko-ukraina-mozhe-otrymaty-znachni-resursy-dlia-vidnovlennia-dovkillia-pislia-viyny>.

References:

1. U raioni ChAES horiat ponad 10 tysiach hektariv lisiv. Tse zahrozuie radiatsiieiu Ukraini, Bilorusi i YeS. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684765/>.
2. Informatsiia pro naslidky dlia dovkillia vid rosiiskoi ahresii v Ukraini 24 liutoho – 9 bereznia 2022 roku. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39028.html>.
3. Voroh stvoriuie zahrozy ekokatastrofy v Ukraini ta Yevropi – rozpochato rozsliduvannia ekotsydu. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/vorog-stvoryuje-zagrozi-ekokatastrofi-v-ukrayini-ta-jevropi-rozpocato-rozsliduvannya-ekocidu>.
4. Cherez viinu Khersonska oblast opynylas na mezhi ekolohichnoi katastrofy. URL: <https://ecolog-ua.com/news/chez-viynu-hersonska-oblast-opynylas-na-mezhi-ekologichnoyi-katastrofy>.
5. YeHOR FIRSOV Viina na Donbasi: ekolohichni naslidky. URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2021/04/27/7291642>.
6. Oleh Bondarenko: Ukraina mozhe otrymaty znachni resursy dlia vidnovlennia dovkillia pislia viiny. URL: <https://sluga-narodu.com/oleh-bondarenko-ukraina-mozhe-otrymaty-znachni-resursy-dlia-vidnovlennia-dovkillia-pislia-viyny>.